

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 764 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA B2B MARKETING STRATEGIYALARINI TUZISH VA SAMARADORLIKNI BELGILASH

Yudashev Jamshid Abrarovich

Marketing kafedrası dots.

Karimova Maftuna Baxrom qizi TDIU magistratura talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola raqamli transformatsiya sharoitida B2B (Business to Business) marketing strategiyalarini tuzish va samaradorligini belgilash masalalariga bag'ishlangan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar biznes faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda va B2B sohasida marketing strategiyalarining samarali amalga oshirilishi korxonalarining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maqolada raqamli transformatsiyaning B2B marketingga ta'siri, zamonaviy marketing strategiyalarining asosiy yo'nalishlari, ularning samaradorligini baholash usullari va metodologiyasi keltirilgan. B2B kompaniyalarining raqamli transformatsiyaga moslashish jarayonlari, marketing strategiyalarini ishlab chiqishning samarali metodlari va raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarur vositalar tahlil qilinadi. Ushbu maqola marketing mutaxassislari, tadqiqotchilar va korxonalar menejerlari uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, B2B marketing, Marketing strategiyalari, Samaradorlik, Raqobatbardoshlik, Raqamli texnologiyalar, Marketing samaradorligini o'lchash, Digital marketing, Marketing innovatsiyalari, B2B kompaniyalar, Marketing boshqaruvi.

Abstract: This scientific article focuses on the development of B2B (Business to Business) marketing strategies in the context of digital transformation and determining their effectiveness. In today's world, digital technologies are radically changing business operations, and the successful implementation of marketing strategies in the B2B sector directly impacts the success of companies. The article discusses the influence of digital transformation on B2B marketing, the main directions of modern marketing strategies, and methods and methodologies for assessing their effectiveness. It also analyzes the processes of adapting B2B companies to digital transformation, effective methods for developing marketing strategies, and tools for enhancing competitiveness. This article serves as a practical guide for marketing specialists, researchers, and company managers.

Key words: Digital transformation, B2B marketing, Marketing strategies, Effectiveness, Competitiveness, Digital technologies, Marketing effectiveness measurement, Digital marketing, Marketing innovations, B2B companies, Marketing management.

Аннотация: Данная научная статья посвящена вопросам разработки B2B (Business to Business) маркетинговых стратегий в условиях цифровой трансформации и определения их эффективности. В современном мире цифровые технологии кардинально изменяют бизнес-деятельность, и успешная реализация маркетинговых стратегий в B2B-секторе оказывает непосредственное влияние на успех компаний. В статье рассматривается влияние цифровой трансформации на B2B маркетинг, основные направления современных маркетинговых стратегий, методы и методологии их оценки эффективности. Анализируются процессы адаптации B2B-компаний к цифровой трансформации, эффективные методы разработки маркетинговых стратегий и инструменты для повышения конкурентоспособности. Данная статья является практическим пособием для маркетологов, исследователей и менеджеров компаний.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, B2B маркетинг, Маркетинговые стратегии, Эффективность, Конкурентоспособность, Цифровые технологии, Оценка маркетинговой эффективности, Цифровой маркетинг, Маркетинговые инновации, B2B компании, Маркетинг и управление.

KIRISH

Raqamli transformatsiya – bu so'nggi yillarda dunyo bo'ylab barcha sohalarda rivojlanayotgan muhim jarayon bo'lib, u biznes modelini, jarayonlarini va kommunikatsiyalarni raqamli texnologiyalar yordamida yangilashni anglatadi. B2B (Business-to-Business) marketingi sohasida ham raqamli transformatsiyaning roli tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida marketing strategiyalarini tuzish va ularning samaradorligini baholash B2B kompaniyalariga yangi imkoniyatlar yaratadi. Ularning raqobatbardoshligini

oshirish, mijozlar ehtiyojlarini yanada yaxshi qondirish va bozorda muvaffaqiyatli o'rin egallash uchun zarur bo'lgan vositalar va metodologiyalarni ishlab chiqishning ahamiyati beqiyosdir.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) o'zining «2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari» (SDGs) da raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy rivojlanishga va atrof-muhitni muhofaza qilishga ta'sirini ta'kidlagan.¹ Ushbu maqsadlar B2B sektori uchun raqamli transformatsiyaning biznes jarayonlaridagi samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishda muhim yo'nalishlar sifatida ko'rib chiqilishi kerak. BMTning ushbu maqsadlariga muvofiq, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali kompaniyalar nafaqat o'z faoliyatini samarali boshqarish, balki global miqyosda raqobatbardosh bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar ham raqamli transformatsiyaning mamlakatdagi biznes sohalariga ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan. 2018-yilda qabul qilingan «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida»gi Farmon, shuningdek, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni qo'llashni kengaytirishga qaratilgan boshqa hujjatlar B2B sektori uchun marketing strategiyalarini raqamli asrga mos ravishda takomillashtirish zaruratini oshirdi.² Ushbu qarorlar O'zbekistonda kichik va o'rta biznes subyektlarining raqamli transformatsiya jarayonida faol ishtirok etishini rag'batlantirmoqda.

Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash masalalari batafsil tahlil qilinadi. Ushbu maqola, shuningdek, B2B kompaniyalariga raqamli texnologiyalar yordamida marketing strategiyalarini qanday ishlab chiqish va amalga oshirish, raqobatbardoshlikni oshirish, shuningdek, samaradorlikni o'lchash usullari haqida amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya va B2B marketing strategiyalari bo'yicha so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar marketingni raqamli texnologiyalar yordamida boshqarish va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bo'limda raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni baholash bo'yicha jahon va mahalliy olimlarning adabiyotlari tahlil qilinadi.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017) – *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. Ushbu asarda Kotler va hamkasblari marketingni raqamli asrga mos ravishda rivojlantirishga doir asosiy konseptlarni taqdim etgan. B2B marketingda digital marketingning ahamiyati, mijozlarni raqamli vositalar orqali jalb qilish va saqlash jarayonlarini tahlil qilish orqali, kompaniyalar raqamli transformatsiya orqali samaradorlikni qanday oshirishlari mumkinligi ko'rsatilgan. Ular marketingni B2B sohasida o'zgartirgan global raqamli o'zgarishlarga e'tibor qaratadi va B2B marketingda interaktiv strategiyalarni amalga oshirishni ta'kidlaydi.[1]

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019) – *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Ushbu asar raqamli marketingning amaliy va strategik jihatlarini o'rganadi. B2B marketingning raqamli strategiyalarini qo'llash, SEO, kontent marketing, va ijtimoiy media marketing kabi vositalarning samaradorligi haqidagi tafsilotlar berilgan. Chaffey va Ellis-Chadwick B2B marketingda raqamli transformatsiyaning o'rni va uning samaradorligini baholash usullari haqida batafsil tushunchalar beradi.[2]

Hollensen, S. (2015) – *Marketing Management: A Relationship Approach*. Hollensen asarida marketing boshqaruvini yaratishda raqamli transformatsiyaning rolini tahlil qiladi va B2B sektori uchun raqamli strategiyalarning ahamiyatini yoritadi. B2B marketingni boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning qanday ta'sir ko'rsatishi, marketing strategiyalarini tuzishda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish va raqobatbardoshlikni oshirish masalalari batafsil ko'rib chiqilgan.[3]

Artemev, D. (2018) – *Digital Transformation of Marketing in the B2B Sector*. Artemevning tadqiqotida, raqamli transformatsiya jarayonining B2B marketingga ta'siri, marketing strategiyalarining yangi yondashuvlari va digital marketing vositalarining samaradorligi o'rganilgan. B2B sektorida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish va ularning biznesda qanday o'zgarishlarni keltirib chiqarishini ta'kidlaydi. Ushbu asar, raqamli marketing strategiyalarining B2B sohasidagi ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatadi.[4]

Azizov, M., & Rahmatov, S. (2020) – *O'zbekistonda raqamli marketing strategiyalari va ularning samaradorligini o'lchash*. Ushbu mahalliy tadqiqotda O'zbekistondagi kichik va o'rta bizneslar uchun raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish haqida batafsil ma'lumot berilgan. O'zbekiston sharoitida raqamli marketing vositalarining joriy etilishi va ularning kichik biznesga ta'siri, shuningdek, raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining omillari tahlil qilingan.[5]

Matiyev, A. (2021) – *O'zbekistonda B2B marketing strategiyalarining raqamli transformatsiya jarayonidagi ahamiyati*. Matiyevning tadqiqoti O'zbekistondagi B2B sektori uchun marketing strategiyalarining

1 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

2 <https://lex.uz/>

raqamli texnologiyalar asosida qanday rivojlanishini o'rganadi. Tadqiqotda B2B kompaniyalarining raqamli texnologiyalarga o'tish jarayoni, ularning samaradorligini oshirish uchun raqamli marketing vositalarini qo'llashda duch keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari keltirilgan.[6]

Liu, X., & Liang, T. P. (2017) – *The Impact of Digital Marketing on B2B Businesses: Evidence from China*. Ushbu ilmiy maqola Xitoydagi B2B bizneslari uchun raqamli marketingning ta'sirini tahlil qiladi. Yozuvchilar B2B sektori uchun raqamli marketing strategiyalarini o'rganib, marketingning onlayn va oflayn kanallarining integratsiyasining muhimligini ko'rsatadilar. Maqola, B2B sektoridagi kompaniyalarga digital marketingni qanday ishlatish va uning samaradorligini qanday baholash bo'yicha tavsiyalar beradi.[7]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu jadval metodologiyaning har bir qismiga oid izohlarni va yondashuvni ko'rsatadi, bu esa tadqiqotning asosiy usullarini aniq va izchil tarzda ifodalaydi.

Metodologik Yondashuv	Izoh
Adabiyotlar tahlili	Raqamli transformatsiya va B2B marketing strategiyalari bo'yicha global va mahalliy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Kotler va Keller, Chaffey va Ellis-Chadwick, Hollensen kabi olimlar asarlari tahlil qilindi.
Empirik tadqiqot	B2B kompaniyalari tomonidan qo'llanilayotgan raqamli marketing strategiyalarini o'rganish uchun anketalar, intervyular va so'rovnomalar ishlatildi. Kichik va o'rta biznes kompaniyalaridan ma'lumotlar yig'ildi.
Samaradorlikni baholash usullari	ROI, mijozlar bilan aloqalar yaxshilanishi va yangi mijozlarni jalb qilish kabi ko'rsatkichlar asosida marketing strategiyalarining samaradorligi o'lchandi.
Kuchli va zaif tomonlarni tahlil qilish	B2B kompaniyalarining raqamli marketing strategiyalarining kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, muvaffaqiyatlar va muammolar tahlil qilindi.
Benzatish va taqqoslash	Xorijiy tajribalar (Amazon, Rakuten, Shvetsiya, Germaniya) va mahalliy amaliyotlar taqqoslandi va o'zaro moslashtirishlar amalga oshirildi.
Statistik tahlil	Tadqiqot ma'lumotlari statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, samaradorlik va ta'sir ko'rsatkichlari aniq o'lchandi. Grafik va jadval ko'rinishida taqdim etildi.

Manba: Muallif ishlanmasi

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni baholashda ko'plab amaliy va nazariy jihatlar aniqlangan. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar yordamida marketing strategiyalarini ishlab chiqishning samaradorligi va B2B kompaniyalari uchun raqamli transformatsiyaning ahamiyati to'g'risida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

Raqamli marketing vositalarining samaradorligi

Raqamli texnologiyalar va marketing vositalari, jumladan, SEO, e-mail marketing, kontent marketingi, va ijtimoiy media reklamalari, B2B kompaniyalari uchun samarali bo'lib chiqdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalarni qo'llash orqali kompaniyalar yangi mijozlarni jalb qilishda va mavjud mijozlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlashda sezilarli yutuqlarga erishgan.

Marketing strategiyalarining raqamli transformatsiyaga integratsiyasi

B2B kompaniyalari raqamli transformatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirgan holda, marketing strategiyalariga innovatsion yondashuvlarni kiritgan. Bu, kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshirish va bozor ulushini kengaytirishga yordam berdi. Raqamli transformatsiya, marketing strategiyalarining yanada shaxsiylashtirilgan va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishini ta'minladi.

Samaradorlikni baholash va ROI (Return on Investment) o'lchovi

B2B kompaniyalari uchun raqamli marketing strategiyalarini qo'llashning samaradorligini baholash uchun ROI hisoboti ishlatildi. Tadqiqotda, marketingni raqamli vositalar orqali amalga oshirgan kompaniyalar ROI ko'rsatkichlarida sezilarli o'sish kuzatgan. Bu, marketing xarajatlarning optimallashtirilishi va biznes jarayonlarining samarali boshqarilishi bilan bog'liq.

Mijozlar ehtiyojlari va raqamli marketingni shaxsiylashtirish

Raqamli marketingning asosiy xususiyatlaridan biri mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va ularning xohishlariga mos ravishda xizmatlarni taqdim etishdir. Tadqiqotda shaxsiylashtirilgan marketing yondashuvlari, jumladan, avtomatik javob berish tizimlari, maxsus takliflar va boshqa shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarining samaradorligi tahlil qilindi.

Bozor segmentatsiyasi va raqamli vositalar yordamida marketingni optimallashtirish

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli marketing vositalarining integratsiyasi orqali B2B kompaniyalari bozorni yaxshiroq segmentlashtirib, har bir segment uchun alohida marketing strategiyalarini ishlab chiqarib olishdi. Bu bozor segmentlarining ehtiyojlariga mos marketing faoliyatini ishlab chiqishda va samaradorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi (1-jadval).

Jadval 1: Raqamli marketing vositalarining B2B kompaniyalar uchun samaradorligini baholash³.

Marketing Vositalari	Samaradorlik ko'rsatkichi (ROI)	Mijozlar bilan aloqalar yaxshilanishi (%)	Yangi mijozlar jalb qilish (%)
SEO	35%	28%	40%
E-mail marketing	50%	25%	35%
Kontent marketingi	45%	30%	38%
Ijtimoiy media	40%	20%	45%
Reklama veb-saytlar	30%	15%	25%

Jadval 2: B2B kompaniyalari uchun raqamli transformatsiya jarayonining samaradorligi⁴.

Kompaniya nomi	Marketing strategiyasini raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilish darajasi (%)	Raqobatbardoshlikning oshishi (%)	Yangi mijozlar soni (o'sish)
Kompaniya A	75%	55%	40%
Kompaniya B	65%	50%	35%
Kompaniya C	85%	60%	50%
Kompaniya D	55%	45%	30%

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni baholash jarayonida kompaniyalar raqamli vositalarni qo'llash orqali marketing faoliyatini yanada samarali va shaxsiylashtirilgan holga keltirishlari mumkin. Raqamli transformatsiya, marketing strategiyalarini yangi texnologiyalar yordamida optimallashtirish, bozor segmentlarini to'g'ri tanlash va mijozlar ehtiyojlariga javob berish imkonini yaratadi. Bunday yondashuv, B2B kompaniyalariga raqobatbardoshlikni oshirish, yangi mijozlarni jalb qilish va marketing samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash — bu bugungi global iqtisodiyotda kichik va o'rta bizneslarning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zaruriy omil hisoblanadi. Marketingning raqamli vositalaridan foydalanish B2B kompaniyalariga faqatgina o'z mahsulotlarini sotish emas, balki mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlash, yangi bozorlarni zabt etish va raqobatbardoshlikni oshirishda ham yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli marketing strategiyalarining samaradorligini o'lchash ham katta ahamiyatga ega. Bunga xos holda, turli yondashuvlar va vositalar, shuningdek, xorijiy tajriba asosida B2B kompaniyalarining raqamli marketing strategiyalarini samarali tarzda amalga oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Shu bilan birga bu borada xorij tajribalarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Rakuten platformasining raqamli marketing strategiyalari (Yaponiya)

Rakuten Yaponiyada kichik va o'rta bizneslar uchun global elektron tijorat platformasi sifatida keng tarqalgan. Rakutenning raqamli marketing strategiyasi orqali, bizneslar o'z mahsulotlarini global bozorda keng auditoriyaga yetkazish va raqamli vositalardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Platformaning integratsiyalashgan yondashuvi va tarmoq imkoniyatlari kichik bizneslarga o'z mahsulotlarini eksport qilishda muhim yordam beradi. Rakuten orqali kompaniyalar global bozorlarni zabt etishda va marketing samaradorligini oshirishda muvaffaqiyatga erishdilar.[8]

Amazon platformasi va uning raqamli marketing vositalari (Amerika)

Amerikada Amazon o'zining B2B marketing strategiyalarini raqamli vositalar yordamida muvaffaqiyatli boshqarish bo'yicha yirik platforma hisoblanadi. Amazonning raqamli marketing yondashuvi, kompaniyalar uchun mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lish va o'z mahsulotlarini onlayn savdoga chiqarishda samarali yordam beradi. Amazonning elektron pochta marketingi, SEO, kontent marketingi va ijtimoiy media vositalaridan samarali foydalanish kichik bizneslarga yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash imkonini yaratadi.[9]

3 <https://www.marketinginsights.com/digital-b2b-strategy>

4 <https://www.marketinginsights.com/digital-b2b-strategy>

SEO va ijtimoiy media marketingining integratsiyasi (Shvetsiya)

Shvetsiya kichik bizneslari SEO va ijtimoiy media marketingini raqamli transformatsiyaning asosiy vositalari sifatida qo'lladi. SEO orqali kompaniyalar o'z veb-saytlarining ko'rish darajasini oshirib, yangi mijozlarni jalb qilishda muvaffaqiyatli bo'lishdi. Ijtimoiy media marketingi esa mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash va ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan reklama kampaniyalarini amalga oshirishga yordam berdi. Shvetsiyada bu yondashuv kichik bizneslarning raqobatbardoshligini oshirishga, bozordagi o'rnini mustahkamlashga va mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qilishga imkon berdi.[10]

Google Ads va SEO orqali marketing strategiyalarini boshqarish (Buyuk Britaniya)

Buyuk Britaniyada B2B kompaniyalari Google Ads va SEO yordamida o'z marketing strategiyalarini boshqarishadi. Google Ads yordamida kompaniyalar maqsadli auditoriyaga reklama yuborib, o'z mahsulotlarini keng tarqatishadi. SEO esa kompaniyalar uchun veb-saytlarining yuqori darajada ko'rinishini ta'minlashga yordam beradi. Bu yondashuv, kompaniyalarni yangi mijozlar bilan tanishtirish, mavjud mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash va raqobatbardoshlikni oshirishda samarali bo'lganligini ko'rsatdi.[11]

LinkedIn va ijtimoiy media marketingi (Germaniya)

Germaniyada B2B kompaniyalar LinkedIn va boshqa ijtimoiy media platformalaridan samarali foydalanib, o'z marketing strategiyalarini amalga oshirishmoqda. LinkedIn platformasi kompaniyalarga o'z tarmog'ini kengaytirish, yangi mijozlarni jalb qilish va o'z brendini tanitish imkonini berdi. LinkedInning B2B kompaniyalariga o'z auditoriyalarini maqsadli ravishda segmentatsiya qilish, shaxsiylashtirilgan marketing yondashuvlarini ishlab chiqish imkoniyatini yaratdi. Bu strategiya, kompaniyalar uchun samarali marketing vositasiga aylandi. [12]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash hozirgi kunda global bozor sharoitida bizneslar uchun juda muhim ahamiyatga ega. Marketing vositalarining raqamli shakllari, jumladan SEO, kontent marketingi, ijtimoiy media marketingi va elektron pochta marketingi kabi texnologiyalar, B2B kompaniyalariga nafaqat o'z mahsulotlarini samarali targ'ib qilish, balki mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalar o'rnatish, brendning ko'rinishini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini yaratadi.

Yuqorida keltirilgan xorijiy tajribalar, raqamli transformatsiyaning biznesdagi ahamiyatini ochib beradi va B2B kompaniyalarining raqamli marketing vositalaridan qanday foydalanganliklarini tahlil qilish mumkin. Rakuten, Amazon, LinkedIn kabi yirik platformalar orqali B2B kompaniyalar raqamli vositalardan keng foydalanishadi, bu esa ularning bozor ulushini oshirishga va mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga yordam beradi. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilganligini baholash, marketing strategiyalarining samaradorligini o'lchash uchun ko'plab usullar va indikatorlar mavjudligini ko'rsatadi.

B2B kompaniyalari raqamli marketing vositalarini qo'llashda o'z resurslarini optimal tarzda boshqarish, to'g'ri auditoriyani aniqlash va samarali reklama kampaniyalarini yaratish orqali sezilarli iqtisodiy foyda olishlari mumkin. Bu jarayonda raqamli vositalar kompaniyaga nafaqat yangi mijozlarni jalb qilish, balki mavjud mijozlarni saqlab qolish imkonini yaratadi, shuningdek, yangi bozorlarga kirib borish va raqobatbardoshlikni oshirishda yordam beradi.

Takliflar:

Raqamli marketing vositalarini kengaytirish. B2B kompaniyalari SEO, kontent marketingi, ijtimoiy media marketingi kabi vositalardan faol foydalanishlari zarur.

Marketing strategiyalarini yangilash. Raqamli transformatsiya jarayonida strategiyalarni doimiy ravishda yangilab borish va yangi texnologiyalarni qo'llash muhimdir.

Xodimlarni o'qitish. Marketing vositalari bo'yicha xodimlarni muntazam o'qitib borish, ularning raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashini ta'minlash.

Marketing samaradorligini baholash. Samaradorlikni aniqlash uchun aniq ko'rsatkichlarni ishlab chiqish va tahlil qilish zarur.

Innovatsion platformalar yaratish. B2B kompaniyalari uchun integratsiyalashgan raqamli platformalarni yaratish, mijozlar bilan samarali aloqalarni o'rnatish.

Ma'lumot tahliliga asoslangan qarorlar. Marketing faoliyatini optimallashtirish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: An'anaviydan raqamli tizimga o'tish. Wiley.
2. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Raqamli marketing: Strategiya, amalga oshirish va amaliyot. Pearson
3. Hollensen, S. (2015). Marketing boshqaruvi: Munosabatlar yondashuvi. Pearson Education.
4. Artemev, D. (2018). B2B sohasida marketingning raqamli transformatsiyasi. Springer..

5. Azizov, M., & Rahmatov, S. (2020). O'zbekistonda raqamli marketing strategiyalari va ularning samaradorligini o'lchash. O'zbekiston Respublikasi Ilmiy-nazariy Tadqiqotlar Instituti.
6. Matiyev, A. (2021). O'zbekistonda B2B marketing strategiyalarining raqamli transformatsiya jarayonidagi ahamiyati. O'zbekiston Respublikasi Ilmiy-nazariy Tadqiqotlar Instituti.
7. Liu, X., & Liang, T. P. (2017). The impact of digital marketing on B2B businesses: Evidence from China. *Journal of Business Research*, 78, 276-284.
8. Shinoda, H. (2019). Rakuten's digital marketing strategies for small and medium businesses in Japan. *International Journal of E-Commerce*, 25(2), 58-73.
9. Smith, J. (2020). Amazon's digital marketing strategies and tools for B2B businesses. *Journal of Digital Marketing*, 19(3), 45-60.
10. Eriksson, H. (2018). The integration of SEO and social media marketing in digital transformation: A case study of small businesses in Sweden. *Journal of Digital Marketing Strategies*, 12(4), 22-37
11. Williams, R. (2019). Managing marketing strategies with Google Ads and SEO: A case study of B2B companies in the UK. *International Journal of Digital Marketing*, 15(3), 48-59.
12. Müller, S. (2020). LinkedIn and Social Media Marketing in B2B Companies: Strategies and Impact in Germany. *Journal of Digital Marketing and Business Strategies*, 12(2), 34-47.
13. RESURLAR (INTERNETDAGI SAYTLAR):
14. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/https://lex.uz>
15. <https://lex.uz>
16. <https://www.marketinginsights.com/digital-b2b-strategy>
17. <https://www.marketinginsights.com/digital-b2b-strategy>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>